

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Атаджанова Динара

Қўқон университети тадқиқотчиси

**ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ**

For citation: Atadjanova Dinara. RISK REDUCTION FACTORS IN THE FORMATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp. 39-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238478>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада Давлат-хусусий шерикчилигини инвестициявий маблағларини шакллантиришда рискларни пасайтириш омиллари, рискларни бошқариш бошқичлари, хавф даражасини аниқлашнинг асосий кўрсаткичлари ўрганилган.

Калит сўзлар: хусусий тадбиркор, риск, давлат-хусусий шериклиги, давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) шартномаси, молиявий бошқарув, лойиха.

Атаджанова Динара

Соискатель Коканского университета

**ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА****АННОТАЦИЯ**

В данной научной статье исследуются факторы снижения риска, этапы управления рисками, а также основные показатели определения уровня риска при формировании инвестиционных фондов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: частный предприниматель, риск, государственно-частное партнерство, договор государственно-частного партнерства (ГЧП), финансовый менеджмент, проект.

Atadjanova Dinara

Researcher of Kokan University

**RISK REDUCTION FACTORS IN THE FORMATION OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS**

ABSTRACT

In this scientific article, factors of risk reduction, stages of risk management, and the main indicators of determining the level of risk are studied in the formation of investment funds of Public-Private Partnership.

Key words: private entrepreneur, risk, public-private partnership, public-private partnership (PPP) contract, financial management, project.

Кириш

Иқтисодиётда кичик бизнес ҳамда хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши ва мулк улушида хусусий мулкнинг устуворлиги аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг айрим соҳаларида, иновацион фаолиятни ривожлантиришда, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда давлат ва хусусий мулкнинг ҳамкорлигини талаб этади. Шу жараёнда давлат-хусусий шериклиги юзага келади.

Давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) шартномаси - бу давлат идораси ёки давлат ташкилоти ва хусусий тадбиркорлик субъекти (юридик ёки жисмоний шахс) ўртасидаги келишув. Хусусий шерик ўз доирасида давлат органининг функцияларини бажаради ва тижорат мақсадларида давлат мулкидан фойдаланиш ҳуқуқини олади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам таълим, соғлиқни сақлаш, иқтисодий хавфсизликни таъминлаш мақсадида давлат-хусусий шериклигига алоҳида аҳамият берилди бошлади. Давлат-хусусий шериклигининг ҳуқуқий асосларини таъминлаш мақсадида 2019 йил 10 майда Ўзбекистон Республикасининг Давлат-хусусий шериклиги тўғрисидаги Қонуни[1] ҳам қабул қилинди.

Ушбу Қонунга мувофиқ, фан, техника ва инновациялар, тиббиёт, таълим, маданият ва ижтимоий хизматлар, телекоммуникация, транспорт хизматлари, йўл сектори, уй-жой ва коммунал хизматлар, қурилиш материалларини ишлаб чиқариш, ёқилғи-энергетика ва кимё саноати, энергиянинг қайта тикланувчи манбалари, механик муҳандислик, металлургия, қишлоқ ва сув хўжалиги ва табиатни муҳофаза қилиш йўналишларида давлат-хусусий шериклиги амалга оширилган бўлди.

Давлат-хусусий шериклиги Ўзбекистонда янги йўналишлардан бири бўлишига қарамай, Германия, Буюк Британия ва Исроил сингари мамлакатларда ривожланган соҳалардан бири ҳисобланади. Уларнинг давлат-хусусий шериклиги асосида амалга ошираётган лойиҳалари, уларнинг молиялаштириш ҳажми, тендерларни амалга ошириш механизмларини ўрганиш Ўзбекистонда ушбу йўналишни ривожлантириш учун зарур. Шу сабаб ҳам ушбу мақола мавзуси долзарб ҳисобланади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Ушбу мавзу кенг қамровли бўлиб, 21 аснинг илк йилларидаёқ хорижий мамлакатларда ижтимоий ҳамда иновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида кўплаб олимлар томонидан кенг ўрганила бошлади.

Жумладан, ушбу мавзу хорижий олимлардан Р. Нормент, П. Росенау, В. Ҳаам ва Ж. М. Копенҳам, С. Линдер ва Э.Савас[2] илмий тадқиқотларида ўз аксини топган бўлса, МДҲ мамлакатлари олимларидан эса А. Белицкая, И. А. Губанов, Л. С. Демидова илмий тадқиқотлари ушбу мавзуга бағишланди.

Юқорида номлари келтирилган олимларнинг ҳар бири давлат-хусусий шериклигининг ривожланишига ва амалга ошириш механизмларига ўзига хос ёндашди.

Масалан, америкалик профессор П. Росенау тадқиқотлар ДХШ иккала бозор ва давлат муваффақиятликлар олдини олиш ва синергетик ижобий таъсир олиш, шундай қилиб, ҳар икки томон энг яхши фазилатларни бирлаштириш мумкин ҳамкорлик ҳуқуқий шакли сифатида пайдо эканлигига асосланган [3].

Хорижий тадқиқотчилар С. Линдер ва Э.Савас давлат-хусусий сектор ҳамкорлигининг мақсадини аниқлаш бўйича бошқа нуқтаи назарга риоя қилишади. Шундай қилиб, уларнинг фикрига кўра, ДХШ атамаси хусусийлаштириш ва хусусий корхоналарни давлат корхоналари ҳисобидан давлат молларини бериш жараёнига жалб қилиш истаги бўлган ҳақиқий

мақсадларни яшириш учун тан олинган тилдир. Бундан ташқари, ҳамкорликни сиёсий рамз сифатида ва сиёсий восита сифатида тавсифлаш мумкин: бу бошқарув ислохоти, яъни давлат функцияларини амалга ошириш усулини ўзгартирадиган инновацион восита сифатида таърифланади [4].

Россия тадқиқотчилари орасида давлат–хусусий сектор ҳамкорлигини тушуниш бор эди. Бизнинг фикримизча, бу концепция А. Белицкаяни энг мазмунли тарзда очиб беради. Унинг фикрига кўра, давлат-хусусий сектор ҳамкорлиги-давлат ҳокимияти органлари ва ташкилотлари ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг бевосита давлат манфаатлари ва назорати соҳасидаги объектларга нисбатан ўзаро манфаатли ҳамкорлиги, муҳим давлат ва жамоат аҳамиятига эга бўлган лойиҳаларни самарали амалга ошириш мақсадида амалга ошириладиган ҳамкорлар ўртасидаги хавфларни тақсимлашни назарда тутди [5].

Таҳлил ва натижалар

ДХШ лойиҳаларини амалга оширишнинг молиявий механизми муайян шароитларда ва муҳитда амалга ошириладиган муайян тузилишга эга, аммо уни амалга ошириш жараёни аниқ йўналтирилган лойиҳаларнинг молиявий оқимларини бошқариш орқали амалга оширилади.

Молиявий бошқарув-муайян лойиҳанинг молиявий оқимларини бошқаришни англатувчи молиявий механизмни амалга оширишнинг бир усули. Молиявий бошқарув кўп қиррали бўлиб, молиявий режалаштириш, бухгалтерия ҳисоби ва таҳлил қилиш, молиявий назорат ва бошқа соҳаларни ўз ичига олади. Уларнинг барчаси лойиҳани амалга ошириш жараёнида муҳим рол ўйнайди ва ҳар қандай инвестиция лойиҳасини, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик лойиҳасини муваффақиятли амалга ошириш учун зарурдир. Ўз вазифаларини бажарадиган ҳар бир йўналиш лойиҳанинг ҳаётийлигини қўллаб-қувватлайди ва уни амалга ошириш жараёнида қўшимча муаммолар хавфини камайтиради.

Лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ хатарларни бошқариш учун молиявий бошқарув – рискларни бошқариш бўйича яна бир йўналиш ажратилади.

ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш соҳасидаги камчиликларнинг аксарияти томонлар ўртасида хавфларни ажратиш учун аниқ шартлар мавжуд эмаслиги, шунингдек, лойиҳада иштирок этадиган ҳар бир томоннинг шерикнинг хатарлари учун жавобгарлик билан боғлиқ мажбуриятларни бажариш истаги билан боғлиқ. Айниқса, ўтиш даври иқтисодиётига эга бўлган мамлакатларда, умуман иқтисодий ўсиш суръатлари олдиндан айтиб бўлмайдиган хавфларни ҳисоблашда сезиларли қийинчиликлар юзага келади, бу ҳолат, айниқса, транспорт хизматлари соҳасидаги ДХШ лойиҳаларига нисбатан прогностни мураккаблаштиради.

ДХШнинг афзалликларидан бири хусусий секторга хавфларни етказишдир. Бироқ, бундай трансфер, шунингдек, хусусий секторнинг сезиларли даражада хавф-хатарни қабул қилишга тайёрлиги, биринчи навбатда, кредит ташкилотлари ДХШ лойиҳаларини молиялаштиришдан воз кечиши мумкинлиги сабабли лойиҳани заифлаштириши мумкин, бу эса давлат сектори учун катта муаммо ҳисобланади.

Лойиҳани муваффақиятли бошлаш учун томонлар инфратузилмани ривожлантириш ва тегишли хизматларни кўрсатиш билан боғлиқ лойиҳаларни амалга оширишда одатий бўлган асосий хавфларни аниқлашлари ва рўйхат қилишлари керак. Бунинг энг самарали воситаларидан бири хавф матрицаси [6], лойиҳанинг ҳар бир босқичида ишлаб чиқилиши ва қўлланилиши мумкин бўлган, у ҳукумат томонидан маблағ ажратиш учун энг мақбул йўналишларни аниқлаш учун ишлатилади. Бундан ташқари, лойиҳа билан боғлиқ барча мумкин бўлган хавфлар рўйхатини яратиш, мумкин бўлган чекловлар ва уларни нафақат тайёргарлик босқичида, балки келажакда ҳам олдини олиш учун ҳам фойдаланиш мумкин.

Музокаралар босқичида матрица барча мумкин бўлган хатарларни бошқариш ва кўриб чиқиш, уларни шартномага киритиш ва имзолашдан сўнг – шартнома шартларига сезиларли таъсир кўрсатадиган хавфларнинг олдини олиш бўйича ҳаракатлар тўплами сифатида фойдаланиш мумкин.

Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, зарар хусусий ва жамоат секторига ҳам етказилиши мумкин. Давлат-хусусий шерикликнинг бундай лойиҳалари тайёргарлик босқичида махсус тадқиқотлар ёрдамида юзага келиши мумкин бўлган кутилмаган

хатарлардан ҳимоя қилиниши керак. Давлат сектори манфаатлари давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишни ўз ичига олганлиги сабабли, айниқса, танлов босқичида барча тартиб-таомилларнинг транспарентлигини кафолатлаш муҳимдир. Лойиҳанинг ишга туширилиши билан бир вақтда хизмат шартномада белгиланган талабларга мувофиқ амалга оширилишини таъминлаш мақсадида рискларни доимий мониторинг қилиш тизимини яратиш зарур. Бундан ташқари, лойиҳанинг ҳар бир босқичида ҳамкорлар томонидан молиявий мажбуриятларнинг бажарилишини назорат қилиш керак, доимий мониторинг ёрдамида лойиҳани амалга ошириш режасига мувофиқ мувофиқлик/номувофиқликни қайд этиш керак.

Сиёсатдаги ўзгаришлар билан боғлиқ хатарлар бутунлай ҳукумат томонидан амалга оширилиши керак, бундай хатарларни қабул қилиш давлат учун битимнинг ҳамкори сифатида мажбуриятдир. Бундай хавфлар, шунингдек, ҳукумат томонидан бир томонлама ҳаракатлар хавфини ҳам ўз ичига олади, бу "ўйин қоидалари" нинг ўзгаришига олиб келади. Шунга қарамай, баъзи мамлакатларда бундай шароитларда ҳам ДХШ лойиҳалари ўз режаларини амалга оширишга муваффақ бўлди. Мисол учун, полшалик А1 йўлни ривожлантириш лойиҳаси саккиз марта ҳукуматнинг ўзгаришини "бошдан кечирди". Хусусий секторнинг аксарият компаниялари дуч келадиган яна бир муаммо-бу лойиҳани бошлаш учун зарур бўлган ҳокимиятнинг келишувлари ва рухсатномаларини олиш билан боғлиқ қийинчиликлар. Жараённинг ортикча бюрократияси лойиҳани жиддий равишда бузиши мумкин, масалан, уни амалга оширишнинг бошланишини кечиктириш, бундай давлат аралашуви ҳар доим ҳам оқланмайди [7].

Давлат сектори лойиҳани қўллаб-қувватлашни, хавфларни камайтиришни ва хусусий сектордан келадиган инвестицияларнинг зарур даражасини сақлаб қолиш учун этарли ҳисса қўшиши керак. Мисол учун, агар давлат сектори лойиҳани амалга ошириш учун этарли маблағга эга бўлмаса ёки тижорат хавфини камайтиришнинг мумкин бўлган йўллари тақлиф қила олмаса, унда кўплаб хусусий инвестицияларни тўлдириш учун зарур бўлган лойиҳалар амалга оширилмайди. ДХШ лойиҳаси, масалан, қамоқхоналар, мактаблар ва шифохоналар қурилиши тугаллангандан сўнг, хавф даражаси сезиларли даражада камаяди, чунки қурилишни тугатиш эҳтимоли йўқ. Натижада, банклар фоиз ставкаларини қайта кўриб чиқишга мойил бўлиб, улар кредит тўловларининг умумий сонини камайтиради

Шу муносабат билан, ҳукумат қарама-қарши томонлар ўртасида воситачилик қилиши ва лойиҳа ўз вақтида бошланиши учун бундай муаммоларни ҳал қилишга ҳисса қўшиши мумкин.

Ҳукумат, шунингдек, лойиҳанинг узоқ давомийлигини ҳисобга олган ҳолда, тез-тез юзага келадиган янги омиллар ва шарт-шароитларни ҳисобга олиш учун зарур бўлган ўзгаришларни амалга ошириши мумкин. Тегишли ўзгаришларни амалга оширишдан олдин, хусусий сектор ҳамкорлари режалаштирилган тузатишлар ҳақида тўлиқ хабардор бўлишига ишонч ҳосил қилиш муҳимдир. Бундан ташқари, агар лойиҳа нотўғри ёки бирон-бир бузилиш билан амалга оширилган деб ҳисобласа, ҳукумат бир томонлама шартнома тузиши ёки бекор қилиши мумкин. Бундай ҳолда, хусусий секторнинг хавфсизлиги шартномага тегишли хатларни киритиш орқали таъминланиши мумкин, унга мувофиқ шартномани бекор қилиш ва лойиҳани амалга ошириш жараёнида давлатнинг аралашуви фақат "ўта оғир ҳолатларда" ҳал қилиниши мумкин.

Лойиҳани амалга ошириш жараёнида давлат аралашуви фақат шартнома бўйича ўта зарурият ва мажбуриятларни бажармаган тақдирда амалга оширилиши мумкин, бу эса шартнома бўйича узоқ муддатли ёки вақти-вақти билан такрорланмайдиган тўловларни ўз ичига олади.

Шартнома бекор қилинган тақдирда, "тикланиш даври" имкон қадар ҳурмат қилинишини таъминлаш керак; шартноманинг муҳим шартларини бажармаслик ва шартнома бекор қилинишидан келиб чиқадиган давлат аралашуви қабул қилинадиган шартлар ва шартнома бекор қилиниши, шартнома бекор қилинганидан кейин ҳаддан ташқари чоратадбирлардан қочиш учун аниқ белгиланган. Ҳукуматнинг зарур хизматларни мустақил равишда таъминлаш ёки ушбу хусусий шерикни алмаштириш қобилятини ҳисобга олган

ҳолда, узоқ вақт давомида юзага келиши мумкин бўлган қийинчиликларни бартараф этиш ва шартнома бўйича тўловларни тўлашнинг мумкин бўлган оқибатларини баҳолашга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Кўпгина лойиҳалар, айниқса транспорт соҳасида амалга ошириш учун катта ҳажмдаги хусусий инвестицияларга муҳтож. Бундай ҳолда, хусусий сектор лойиҳаларни амалга ошириш билан боғлиқ айрим тижорат хавфларини ўз зиммасига олмайди.

Бунга қуйидагилар киради:

лойиҳани амалга ошириш учун ҳеч қандай кафолат бўлмаса, лойиҳани ишлаб чиқиш босқичи билан боғлиқ хавф;

лойиҳани амалга ошириш даврида харажатларни кўпайтириш эҳтимоли туфайли қурилиш босқичида юқори даражадаги хавф;

лойиҳани амалга оширишдан даромадларнинг ноаниқлиги ва лойиҳани амалга оширишга таҳдид соладиган сиёсатда мумкин бўлган ўзгаришларга қарши заифлик.

Давлат сектори лойиҳани қўллаб-қувватлашни, хавфларни камайтиришни ва хусусий сектордан келадиган инвестицияларнинг зарур даражасини сақлаб қолиш учун этарли ҳисса қўшиши керак. Мисол учун, агар давлат сектори лойиҳани амалга ошириш учун этарли маблағга эга бўлмаса ёки тижорат хавфини камайтиришнинг мумкин бўлган йўллари тақлиф қила олмаса, унда кўплаб хусусий инвестицияларни тўлдириш учун зарур бўлган лойиҳалар амалга оширилмайди. ДХШ лойиҳаси, масалан, қамоқхоналар, мактаблар ва шифохоналар қурилиши тугаллангандан сўнг, хавф даражаси сезиларли даражада камайдиган чунки қурилишни тугатиш эҳтимоли йўқ. Натижада, банклар фоиз ставкаларини (уларни камайтириш) қайта кўриб чиқишга мойил бўлиб, улар кредит тўловларининг умумий сонини камайтиради [8].

Бу қўшимча маблағларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шу муносабат билан, лойиҳанинг дастлабки босқичида қурилиш билан боғлиқ хавфни қабул қилувчи шахс хусусий сектор корхонаси эканлигини унутмасдан кимга фойда келтириши кераклиги ҳақида савол туғилади. Мавжуд амалиёт шуни кўрсатадики, фақатгина битта эмас, балки барча томонлар амалга оширилган лойиҳадан молиявий фойда олишлари керак ва лойиҳани амалга оширишдан олинган даромадларни тақсимлаш шартнома имзоланишидан олдин барча томонлар томонидан тасдиқланган формулага мувофиқ амалга оширилиши керак. Давлат-хусусий сектор ҳамкорлиги давлат ва хусусий секторни биргаликдаги лойиҳада рискларни бўлишиш имкониятини беради, бу эса лойиҳанинг ҳар икки томон учун фойдалари ва афзалликларини кафолатлаш учун қўшимча ўзаро қўллаб-қувватлашни таъминлайди. Шу билан бирга, шериклар ўртасидаги хавфларни максимал даражада тақсимлаш учун улар биринчи навбатда аниқланиши керак.

1-расм. Молиявий бошқарув тизимида рискларни бошқариш

Манба: муаллиф ИСО/ИЭС 31000 асосида тузилган: 2009 хатарларни бошқариш. Умумий принциплар ва қўлланмалар (ИСО 31000:2009, рискларни бошқариш - Принциплес анд гуиделинес).

Хатарларни тўғри баҳолаш ва рискларни бошқаришнинг тегишли усуллари қўллаш лойиҳа учун "риск-рентабеллик" модели орқали нафақат қисқа ва ўрта муддатда, балки

натихада узоқ муддатда ўз ишини оптималлаштириш учун мақбул стратегияни яратишга имкон беради, шунингдек, энг муҳими, мумкин бўлган йўқотишларни қоплаш учун маблағларнинг зарур миқдорини баҳолаш ҳам муҳим асослардан бири ҳисобланади.

Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларида молиявий рискларни баҳолаш ва бошқариш муаммоси ҳам назарий, ҳам услубий жиҳатдан долзарбдир. Лойиҳа бўйича рискларни бошқариш тизимини шакллантириш ўз-ўзидан амалга оширилмаслиги керак, мақсадлар, ҳаракатлар аниқ белгиланиши керак ва вақтинчалик ноаниқлик чиқариб ташланиши керак, рискларни бошқариш амалда молиявий бошқарув жараёнининг элементи бўлиши керак.

1-жадвал

Таваккалчилик матрицаси*

Умумий риск	Сиёсий риск	Лойиҳага сиёсий ёндашувлар, ҳуқуқий асосларнинг ўзгариши
	Иқтисодий риск	Фоииз ставкаси ва инфляция даражаси
Қурилиш босқичи	Ер майдони	Ҳудудни, геологияси, археологияси, транспартировка,
	Қурилиш	Қурилиш товарлари субетказиб берувчилари, қурилиш товарларини етказиб бериш, давлат ташкилоти томонидан бўладиган ўзгаришлар
	Яқуний босқич	Дизайн, субетказиб берувчилар томонидан кечикишлар ва б.
Эксплуатация босқичи	Эксплуатация	Эксплуатацияга тайёрлиги, тармоқлар, даромад олиш ва ҳ.к.
	Тўхтатиш	Лойиҳа компанияси дефолти, форс-мажор, давлат органи ташаббуси билан лойиҳани тўхтатиш ва бошқалар.

*Жадвал муаллиф ишланмаси

Услубий жиҳатдан, бу масала ҳам долзарбдир, чунки ДХШ механизмдан фойдаланадиган лойиҳаларга хос бўлган турли хил хавф тоифаларини баҳолаш учун услубий асосни янгилаш, шу жумладан ҳозирги хавф спектрига киритилмаган хатарларни баҳолаш керак. Бундай баҳолаш эрта босқичда таҳдидни аниқлашга имкон беради ва шунинг учун молиявий таваккалчиликларнинг олдини олиш учун кенгроқ майдонни таъминлайди. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ДХШ инвестиция лойиҳаларининг молиявий таваккалчиликларини турли хил хавф профиллари билан баҳолашга имкон берадиган янада мослашувчан усулларни ишлаб чиқиш зарур эди.

Хорижий лойиҳаларни амалга ошириш тажрибаси шуни кўрсатадики, рискларни бошқариш технологиясини ишлаб чиқишга қаратилган саъй-ҳаракатларнинг концентрацияси лойиҳанинг барқарор ишлаши учун асос яратади. Ижтимоий инфратузилма бозорининг ўзига хос хусусиятлари – ДХШ лойиҳаларини амалга оширишни бошқаришда асосий йўналишлардан бири сифатида рискларни бошқариш жараёнини кўриб чиқиш фойдасига яна бир далилдир. Хўжалик юритувчи субъектнинг фаолияти давомида юзага келадиган кўплаб хавфлар мавжуд бўлиб, хавф тушунчаси деярли барча фаолиятини ўз фаолиятининг муайян босқичида қамраб олади. Ушбу хатарларни таснифлаш жуда мураккаб масала. Хатарларни таснифлаш хавфларнинг қуйи қисмини умумий тушунчаларга бирлаштиришга имкон берадиган баъзи белгилар ва мезонларга асосланган кўплаб хавфларни тизимлаштиришни англатади [9].

Хавф даражасини аниқлашнинг асосий кўрсаткичлари*

Хавфларнинг турлари	Асосий кўрсаткичлар
Нарх хавфи	Нарх, тўлов қобилияти
Кредит хавфи	Кредит рейтинглари, кредиторнинг синиш хавфи
Модел хавфи	Хавф даражасини аниқлашнинг модел усули
Техник хавф	Техник кўрсаткичларнинг пасайиши, носозликлар, таъмирлаш

*Жадвал муаллиф ишланмаси

Хатарларни бошқариш иккита асосий жараёни ўз ичига олади: баҳолаш ва тўғридан-тўғри бошқариш. Асосий жиҳатлардан бири нарх-наво хавфини тўғри баҳолашдир.

Нарх хавф қийматини ўлчаш учун, нарх динамикаси ҳақида башоратли маълумотлар бўлиши керак, бу маълумотлар аниқлиги асосан нарх хавф баҳолаш сифатини белгилайди. Нархларни прогноз қилиш бошқарув қарорларини қабул қилиш нуқтаи назаридан фойдали воситадир, бу муаммони ҳал қилиш учун бир нечта математик моделлар ишлаб чиқилган, улардан баъзилари тез-тез ишлатилади, бошқалари эса ўзига хосдир ва шунинг учун фақат тор доирада қўлланилади.

Давлат-хусусий сектор ҳамкорлиги лойиҳаларида рискларни бошқариш тизимига қўйиладиган минимал талаблар қуйида келтирилган:

лойиҳани амалга ошириш жараёнида юзага келадиган хавфларни мақсадли ва доимий равишда кузатиб бориш (шунингдек, улар ўртасидаги муносабатларни аниқлаш мақсадга мувофиқдир);

ноқулай вазият юзага келиши эҳтимолини ҳисоблаш ва оқибатларини баҳолаш;

хатарларни бошқариш ва уни янгилаш учун воситаларни танлаш;

хатарларни йўқотиш ва хавфларни қоплаш учун чегара қийматларини белгилаш, шунингдек, ушбу чекловлар доирасида хавфни ушлаб туришни назорат қилиш;

компания ходимларига хатарларни бошқариш бўйича умумий стратегияни (шу жумладан, зарур ҳолларда қабул қилинган хавфнинг чегара қиймати тўғрисида маълумот бериш) етказиш;

хавф даражасини ҳисобга олган ҳолда ресурсларни самарали тақсимлаш ёки қайта тақсимлаш бўйича аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.

Ушбу тавсиялар лойиҳанинг таваккалчиликларини ҳар томонлама баҳолаш, улар бўйича йўқотиш даражасини сақлаб қолиш, рискларни бошқариш бўйича комплекс ёндашувга, шунингдек, лойиҳани амалга оширишнинг барча даражаларида уларни назорат қилишга қаратилган. Юқоридаги шартларнинг бажарилишини таъминлаш-лойиҳада рискменежмент функциясини муваффақиятли амалга оширишнинг кафолати бўлиб, бу лойиҳани умуман муваффақиятли амалга ошириш имкониятини сезиларли даражада оширади. Белгиланган молиявий моделда зарар даражасини сақлаб қолиш, чегара лойиҳаси рискларни доимий мониторинг қилиш ва баҳолашни назарда тутати. Лойиҳа мақсадларини амалга ошириш қобилиятига таъсир кўрсатадиган барча хавфлар аниқланиши ва баҳоланиши керак. Шу мақсадда лойиҳани хавф остига қўядиган хавф-хатар ҳақида маълумот тўплаш ва таҳлил қилиш жараёнини ўз ичига олган кенг қамровли рискларни баҳолаш тизимини яратиш тавсия этилади. Ушбу тизимдаги ҳар бир жараён барча аниқланган хатарларни ўз ичига олган методологик асосга асосланган ва мумкин бўлган йўқотишларни аниқлаш имконини беради.

Хусусан, бундай маълумотлар базасида қуйидагилар бўлиши керак:

хатарларни бошқариш учун устуворликларни тартибга солиш алгоритми;

турли хил хавфларни, шу жумладан молиявий бўлмаган хавфларни баҳолаш усуллари;

рискларни бошқариш доирасида активлар ва мажбуриятлар тузилмасини бошқариш тамойиллари ва мавжуд воситалари;

хавфни ҳисобга олган ҳолда нархлаш моделлари;
хатарларни ўлчаш воситаси;
нархларни прогнозлаш моделлари.

Хатарларни бошқариш соҳасида ишлашнинг муҳим йўналиши ташқи муҳитдаги ўзгаришларга етарли даражада жавоб беришни таъминлайдиган ҳисоботдир. Агар бозорда сезиларли ўзгаришлар юзага келса, хавфни баҳолаш учун фойдаланиладиган модел янги бозор шароитларига мос келмаслиги мумкин, шунинг учун унинг асосий тамойиллари, усуллари, тахминлари ва қоидалари доимий мониторинг қилиниши ва керак бўлганда бозорда тўпланган ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқиши керак. Хатарларни бошқаришнинг ҳар қандай модели муқаррар равишда ҳақиқий вазиятни соддалаштириши мумкинлигини ҳисобга олсак, хавфни баҳолаш моделлари томонидан ишлаб чиқарилган прогнозлар, албатта, лойиҳа менежерлари жамоаси томонидан танқидий баҳоланиши керак.

Шу мақсадда, режа-фактик таҳлил (прогнозлар натижаларини таққослаш ва турли хил хатарларни ҳақиқий маълумотларга киритиш орқали) ёки тест (рискларни бошқариш тизимининг сигналларининг самарадорлигини таҳлил қилиш ва текшириш) каби воситалардан фойдаланиш мумкин. Хатарларни бошқариш жараёнини умумий молиявий бошқарув тизимига интеграциялашдан ташқари, рискларни бошқаришни стратегик режалаштириш тизимига интеграция қилиш ҳам муҳимдир.

Хулоса ва таклифлар

Бугунги кунда ДХШ лойиҳалари унинг иштирокчилари учун янги хавфларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шундай қилиб, тақдим этилган усул ва моделлар хавфларни ўлчашнинг тўғрилигини ва аниқлигини, уларни устуворлиги ва бошқа жараёнлар билан интеграциялашуви, шунингдек, давлат ва хусусий секторнинг хавфларни тақсимлаш нуқтаи назаридан ўзаро таъсирининг янги шаклларига қаратилган. Шунга қарамай, ушбу моделларни амалга ошириш жараёни иқтисодий механизмлар, сиёсий вазият ва бошқа омилларнинг ҳақиқий шароитлари таъсири туфайли жуда аниқ бўлмаслиги мумкин.

Бунда хавф-хатарли вазиятларнинг фаркига қарамадан, хатарларни бошқариш усуллари асосий вазифаси-умуман молиявий бошқарувни такомиллаштириш, харажатларни оптималлаштириш, давлат органлари фаолиятининг молиявий жавобгарлиги ва шаффофлигини ошириш, давлат шериклик субъектлари ўртасида мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорликни оширишдан иборат.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикасининг Давлат-хусусий шериклиги тўғрисидаги ЎРҚ-537-сон Қонуни. 2019 йил 10 май. <https://lex.uz/docs/4329270>
2. Norment, R. Fundamentals of Public-Private Partnerships (ДХШs) / R. Norment // The National Council for Public – Private Partnerships [Электронный ресурс], – 2007. – Режим доступа : www.ncДХШ.org. – Дата доступа : 07.08.2012. 4
3. Rosenau, P. Public-Private policy partnerships / P. Rosenau // Cambridge, MA: MIT press, 2000.
4. Холодная, Н.Д. Государственно-частное партнерство – новый тип отношений в российской экономике / Н.Д. Холодная // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 2. – С. 45–51.
5. Холодная, Н.Д. Государственно-частное партнерство – новый тип отношений в российской экономике / Н.Д. Холодная // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 2. – С. 45–51.
6. Белицкая, А.В. Правовые формы государственно-частного партнерства в России и зарубежных странах / А.В. Белицкая // Предпринимательское право. – 2009. – N2. – С. 21–27.
7. Cox L.A. What's Wrong with Risk Matrices? // Risk Analysis, Vol. 28, No. 2, 2008. – p.15.

8. Коженко Я. В., Агафонова Т. П. Сущность и принципы формирования отечественной модели государственно-частного партнерства // Евразийский юридический портал, дата публикации 28.01.2016г. (на базе Евразийского юридического журнала, входит в перечень ВАК), дата обращения 05.04.19.
9. Анфимова М.К.И. Распределение рисков между участниками инвестиционного проекта, построенного на принципах механизма государственно-частного партнерства, на всех этапах его реализации // Журнал «Бизнес в законе» ООО «Издательский дом «Юр-ВАК». – 2012 г. –№6. – С. 263-265.
10. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Продвинутый курс – М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 394-395.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000